

РОЛЬ ВНЕШНЕЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Рўзиева Д.И.

Ташкентский государственный экономический университет
кафедра Экономика отраслей доцент

Иргашева Н. А.

Ташкентский государственный экономический университет
кафедра Экономика отраслей магистр

Аннотация: В данной статье рассматриваются созданные условия для деловой среды в Республике Узбекистан. Раскрыто место и роль деловой среды для развития страны. Анализировано подсистемы и факторы внешняя деловая среда.

Ключевые слова: предпринимательства, деловая среда, миноритарных акционеров, внешняя деловая среда, внутренняя деловая среда.

Annotation: This article discusses the created conditions for the business environment in the Republic of Uzbekistan. The place and role of the business environment for the development of the country is revealed. The subsystems and factors of the external business environment are analyzed.

Keys word: entrepreneurship, business environment, minority shareholders, external business environment, internal business environment.

В сложившихся условиях трансформации экономической системы в республике Узбекистан весьма актуальными становятся вопросы исследования внешних условий развития предпринимательства—деловой среды, поиска социально приемлемых и экономически оправданных путей, способствующих повышению конкурентоспособности предпринимательства и его переходу на траекторию устойчивого развития. Расширение бизнеса обуславливает необходимость создания условий более активного использования потенциала предпринимателей.

В последние годы в целях создания благоприятной деловой среды в Узбекистане, повышения привлекательности страны для иностранных инвесторов был принят ряд нормативных актов, устранены ненужные барьеры и процедуры, препятствующие свободной деятельности предпринимателей.

В результате Узбекистан за последние пять лет улучшил свои позиции в международном рейтинге Doing Business на 18 позиций. По итогам годового отчета «Ведение бизнеса 2020» рейтинг Узбекистана поднялся с 76-го на 69-е место среди 190 стран, улучшившись на 7 пунктов.

В последнем годовом отчете ключевым фактором было признано улучшение рейтинга Узбекистана по следующим направлениям:

- усилена защита миноритарных акционеров;
- укреплена система применения упрощенного механизма разрешения споров в международной практике исполнения контрактов;
- в целях упрощения сферы международной торговли полностью запущена система управления рисками в таможенном и пограничном контроле - «зеленый коридор», «желтый коридор», «красный коридор».

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, в последовательном проведении реформ имеются недостатки, которые необходимо устранить по некоторым показателям.

С этой целью в целях повышения эффективности реформ, устранения недостатков и проблем Президент Республики Узбекистан от 20 ноября 2019 года № ПП-4525 «О мерах по дальнейшему улучшению деловой среды в стране и совершенствованию предпринимательской система поддержки.» была сделана.

В постановлении предусмотрен ряд мероприятий: (начало строительномонтажных работ, снижение затрат на присоединение электрооборудования к сетям, упрощение договоров купли-продажи недвижимого имущества между хозяйствующими субъектами - юридические юридических лиц, упрощение налога на добавленную стоимость, упрощение экспортно-импортных операций) был определен.

Своевременная реализация вышеперечисленных мер положительно скажется на результатах годового отчета Узбекистана «Ведение бизнеса – 2021», будет способствовать дальнейшему улучшению бизнес-среды в стране и укреплению ее позиций на международной арене.

Деловая среда является одной из важнейших составляющих информационного общества; недооценка ее особенностей, а также недостаточное изучение происходящих в ней процессов, приводят к снижению эффективности предпринимательской деятельности.

Деловая среда делятся на внешние и внутренние деловой среды. Внешняя деловая среда – это совокупность внешних факторов и условий, прямо или косвенно влияющих, в том числе, на становление и развитие самого бизнеса.

Как нам известно внешняя бизнес-среда представляет собой сложную систему внешнего регулирования хозяйственной деятельности, поэтому она объективна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, поскольку они не могут ее непосредственно изменить (например, закон и указы, природными факторами и т.п.).

Внешняя деловая среда как интегрированная система включает в себя следующие подсистемы:

1-рисунок. Подсистемы внешняя деловая среда.

Внешние факторы деловой среды является следующие.

1-Таблица.

Международный	Международный конкурс. Военные конфликты (горячие точки) в мире. Уровень терроризма. Международные выставки, конференции, выставки.
Политический	Уровень демократии. Политические реформы в некоторых странах. Уровень коррупции и криминогенная обстановка в стране.
Экономический	Среднегодовой уровень инфляции. Уровень финансовой системы страны. Банковская процентная ставка. Доля частной собственности в общей собственности страны. Уровень налогообложения субъектов хозяйствования. Инвестиционный климат. Уровень теневой и криминальной экономики.
Социально-демографический	миграция населения. Доход, социальный статус, образование, гендерная структура населения. Будущее региона.
Юридический.	Законодательная база, отвечающая принципам развития легального предпринимательства. Качество прокурорского контроля за соблюдением правовых актов, регулирующих

	предпринимательскую деятельность.
Внешняя среда	Факторы окружающей среды
Окружающая среда.	Техногенные катастрофы. Параметры экосистемы для отдельных городов и регионов. Уровень государственного финансирования экологических программ (бюджет). Законодательная база, регулирующая состояние экосистем.
Природно-климатический климат.	Стихийные бедствия. Наличие природных ресурсов и их расположение.
Научно-технически й.	Уровень автоматизации промышленного производства и строительства. Уровень компьютеризации страны. Доля научных сотрудников в общей численности сотрудников. Материальное обеспечение научных кадров.

Деловая среда состоит из всех внешних факторов, влияющих на компанию. Компания не является отдельной организацией, а скорее взаимодействует с окружающей средой, то есть с клиентами, поставщиками, другими компаниями, правительством, технологиями и так далее.

Как нам известно деловая среда делится на две части; общая среда и конкретная среда. Общая среда - это среда, которая влияет на все компании, а конкретная среда влияет на конкретную компанию.

Тогда поставщики, клиенты, конкуренты и другие компании, представляющие команду, в которой работает компания, станут частью определенной среды и смогут оказывать непосредственное влияние на компанию.

Специфика бизнес-среды состоит из всех внешних элементов, которые непосредственно влияют на компанию. Эти элементы состоят из следующих компонентов:

- клиенты;
- поставщики;
- конкуренты;
- орган государственного управления;
- финансовые организации;
- сообщество;

- рынок труда (затраты на заработную плату, квалификации);

Конкретная общая среда бизнес-среды и ее компоненты являются следующие:

- экономические;
- технологические;
- экологические;
- юридические.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в стране создано законодательство, направленное на улучшение бизнес-среды и поддержку предпринимательства, устранение излишних барьеров и процедур, препятствующих свободной деятельности предпринимателей, в котором особую роль играет внешняя бизнес-среда. Во внешней бизнес-среде, в частности, можно выделить влияние ряда факторов, таких как экономическое, политическое, социально-демографическое, правовое, научно-техническое развитие. Дальнейшее улучшение деловой среды в стране может еще больше укрепить ее позиции на международной арене.

Список использованный литературы:

1. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 20 ноября 2019 года № ПП-4525 «О мерах по дальнейшему улучшению деловой среды и совершенствованию системы поддержки предпринимательства в стране».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2014 года № УП-4609 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан».
3. Подробный анализ ключевых проблем системы регистрации, их основных причин и рекомендаций по их решению отражен в отчете IFC Деловая среда в Узбекистане глазами представителей малого и частного предпринимательства по итогам 2006 г.
4. Ruzieva D.I. «Ways to improve the efficiency of indicators of doing business ratings» Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2019 год.
5. <http://naveconomy.uz/asosiy/yangiliklar/97-doing-business-reytingida-zbekiston-maveyi.html>

